

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№12

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 dekabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB®
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 1210 sahifa.
2025-yil, dekabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'aforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RASMIY RIVOJLANISH YORDAMI (OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE, ODA) ORQALI O'ZBEKISTONDA DAVLAT MOLIYASINI BOSHQARISH (PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, PFM) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	24
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Ulug'ova Maftunabonu To'liqinovna	
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEADING WHEAT-PRODUCING COUNTRIES.....	28
Turayeva Gulizahro	
BLOKCHEYN TIZIMLARI UCHUN XESH FUNKSIYALARNI TANLASH MEZONLARI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	32
Abduraximov Baxtiyor, Allanov Orif, Turdibekov Baxtiyor	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA KICHIK KORXONALARDA ISHLAB CHIQARISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH MODELLARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA	39
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
ISSIQLIK AKKUMULYATORINING RAZRYADLANISH JARAYONIDA SUYUQLIK QATLAMLARIDA HARORAT TAQSIMLANISHINING BIR O'LCHOVLI MODEL I.....	43
B.A. Hikmatov, M.S. Mirzayev	
ISLOM MOLIYASI TAMOYILLARI ASOSIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	49
Safarova Nasiba Gulmurod qizi	
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.....	54
Даниярова Улбосын Куатбаевна	
YANGI TURDAGI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARI KO'RSATKICHLARINI KOMPLEKS BAHOLASH	58
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
HALQALI YIGIRISH MASHINASIDA BURAM UCHBURCHAGINING IP UZILISHIGA BOG'LIQLIGINI TADQIQI.....	62
Soliyev Azizbek Kamoldinovich	
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТУРИЗМА 2030: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА.....	69
Гольшева Елена Вячеславовна	
STRATEGIK JARAYONNING MODELLARI	76
Musayeva Dilnoza Dilshatovna	
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ.....	81
Уринов Адхамжон Акбарович	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	88
A.Xakimov, X.Xakimov	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI.....	95
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARINING KETMA KETLIGI	102
Xusanova Maloxat Mengnorovna	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA LOGISTIKA XARAJATLARI TAHLILI	107
Saidova Kamola Xoshimovna	

OZIQ-OVQAT SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	111
Tleuv Niyetulla Raxmanovich	
YUQORI MUSTAHKAM KOMPOZIT ARMATURALARDAN FOYDALANILGAN TEMIRBETON KONSTRUKSIYALARINING YUK KO'TARUVCHANLIGI VA UZOQ MUDDATLI DEFORMATSIYALARINI BAHOLASH	114
Mamajanova Odina Alisher qizi	
KORXONALARDA DAROMADLILIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	119
Farog'at Xo'jabekova, Eshankulova Nafisa Komiljon qizi	
TEMIR YO'L INFRATUZILMASIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASH: CSR, ESG VA PRI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH	124
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING MARKETING AND EDUCATIONAL PROCESSES IN HIGHER EDUCATION	128
Sadikov Shoxrux Shuhratovich	
BANK FAOLIYATIDA "YASHIL" MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	133
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI	139
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
BOSHQARUV PSIXOLOGIYASIGA DOIR MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	145
Aripov Oybek Abdullayevich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARALARI	150
Karimov Nodirbek	
УТИЛИЗАЦИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА ДЛЯ СИНТЕЗА АНТИКОРРОЗИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ.....	155
Ситмуратов Тулкинбек Сабирбаевич, Баходиров Худайберган Баходир угли	
SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	163
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATIDA XORIJIY INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	168
Nazarova A.N.	
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ	172
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
BLOCKCHIAN, IOT (INTERNET OF THINGS) NING IQTISODIY SOHALARDA QO'LLANISHI	178
Avazov Ergash Xidirberdiyevich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI MOLIYAVIY BOSHQARISHNING JORIY HOLATI VA EKONOMETRIK TAHLILLAR ASOSIDA KELGUSI YILLAR PROGNOZI.....	182
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KLASTERLARI MOLIYAVIY HOLATINING NAZARIY JIHATLARI	190
Dildora Yuldasheva	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINING HOLATI	194
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
MAHALLA BUDJETI VA SOLIQLARNING YIG'ILUVCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	200
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	

BUDJET TASHKILOTLARIDA QURILISH-TA'MIRLASH XARAJATLARI HISOBINING USLUBIY JIHATLARI.....	206
<i>Azizova Zilola Lochinovna</i>	
KOSHI – BUNYAKOVSKIY – SHVARS INTEGRAL TENGSIZLIGI VA UNING IQTISODIYOTDAGI ROLI.....	212
<i>Saipnazarov Shaylovbek Aktamovich</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ И СТРАТЕГИИ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТУБОРОЧНЫХ ПОТЕРЬ	219
<i>Эгамбердиев Хумоюн Хамрокулович</i>	
HOVUZ BALIQCHILIGI XO'JALIKLARIDA REJALASHTIRISHNING MUDDATLARI VA BOSQICHLARI	227
<i>Dosmuratova Shaxista Kengashovna, Menglikulov Bakhtiyor Yusupovich</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	233
<i>Ergashev Jamshid Jamoliddinovich</i>	
KON-METALLURGIYA KORXONALARINING KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA KPINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	237
<i>Ergashov Botirjon Ergashovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	245
<i>Ahmadjanov Ilyosbek</i>	
ACCELERATING SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS	250
<i>O.Q. Xudayberdiyeva, Z.B. Negmatullayeva</i>	
ISSIQXONALARDAN FOYDALANISHNING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI BO'YICHA MUAMMONI ASOSLASH VA UNING MILLIY MANFAATLARGA ALOQADORLIGINI ANIQLASH	256
<i>Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li</i>	
NAMANGAN VILOYATIDA DON MAHSULOTLARI NARXLARINI SHAKLLANTIRISHDA BOZOR TAJRIBASI	260
<i>Bahriddinov Jahongirbek Ravshanjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING JAHON TAJRIBASI: MUAMMO VA ISTIQBOL	264
<i>Mamadaliyev Akmaljon</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАЛОГОВ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.....	269
<i>Зайналов Джахонгир Расулович</i>	
FARG'ONA VODIYSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	274
<i>Murodxiyeva Feruza Majidovna</i>	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI BARQARORLIGINI TA'MINLASH STRATEGIYALARI.....	280
<i>Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna</i>	
LABOR MIGRATION IN UZBEKISTAN: SOCIO-ECONOMIC TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS	285
<i>Razakova Barno Sayfiyeva</i>	
U-NET BASED POLYP SEGMENTATION ON KVASIR-SEG DATASET: PERFORMANCE EVALUATION AND COMPARISON WITH STATE-OF-THE-ART METHODS	289
<i>Mukhriddin Arabboev, Shohruh Begmatov, Sukhrob Bobojanov</i>	

IQTISODIYOT TARMOQLARI VA SOHALARI RIVOJLANISHIDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH MASALALARI	300
<i>Davletov Islambek Xalikovich, Normirzayev Ulmasjon Muzaffarjon o'g'li</i>	
IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH SHART-SHAROITLARI VA OMILLARI	304
<i>Karimova Iroda Abdusattarovna</i>	
"MENING MAKTABIM" LOYIHASINI OMMALASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	311
<i>Diilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzayeva</i>	
ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EDUCATION MARKET	320
<i>Inomiddin Imomov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ НОВИЗНЫ И ЭФФЕКТОВ	324
<i>Алиева Эльнара Аметовна</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМУ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	331
<i>Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна</i>	
ECONOMIC GROWTH: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT	336
<i>Bustonov Mansurjon Mardonakulovich</i>	
AGROKLASTERDAGI XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR O'RTASIDAGI O'ZARO ALOQALAR MEKANIZMINING BUGUNGI HOLATI	342
<i>Xaydarov Sardor Komil o'g'li</i>	
SIMSIZ ALOQA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TEMIR YO'L STANSIYALARIDA POYEZDLAR HARAKATINI TASHKIL ETISH	350
<i>Joniqulov Egamberdi Shavkat o'g'li</i>	
GENDER SIYOSATI VA DEMOGRAFIK O'SISHNING INSON KAPITALIGA TA'SIRI	357
<i>Ruzmetova Gulira'no Atabekovna</i>	
СОСТОЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА (ВИТАМИН D, КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, ФОСФОР) У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ	364
<i>Абдурахмонов Жасур Нематович, Шарипова Олия Аскарровна, Бахронов Шерзод Самиевич</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TARKIBIY TUZILISHI	373
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО ХУДУДГАЗТАЪМИНОТ	377
<i>Хусанов Дурбек Нишанович</i>	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTIDA NAZORAT GABARIT QURILMALARINING ZAMONAVIY HOLATI, TAHLILI VA HARAKAT TAKRIBI GABARITLARINI ANIQLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH	384
<i>Xidirov Erkin Irgashovich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH VA SAMARALI TAQSIMLASHDA RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	391
<i>Amanbaev Amanali Ortazbaevich</i>	
GLOBAL DARAJADA FAOLIYAT YURITADIGAN BRONLASH TIZIMLARINING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI	396
<i>Ismatillaeva Sitara Sayfidin qizi</i>	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARNI MOLiyALASHTIRISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	403
<i>Akmal Shodiyev</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARDA LIZING MUNOSABATLARI HISOBI	408
<i>Inamov Abdusalom Muhammadovich, Inomov Sardor Abdusalomovich, Inomov Hasanboy Abdusalom o'g'li</i>	

O'TKIR BRONXOLIIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA KATAMNEZNING EKOLOGIK OMILLAR TA'SIRIDA UZIGA XOS KECHISHI.....	412
Azimova Kamola Talatovna	
THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING CONCEPTS RELATED TO YOUTH TOURISM.....	416
Norboyev Allayor Ismoilovich, Mansurova Zebuniso Abdurashidovna	
THE ESSENTIAL STRATEGIES WAYS OF SERICULTURE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	420
Khojimatov Ravshanbek Rasuljonovich	
BLENDED LEARNING PLATFORMASI KANSEPSIYASI, ARXITEKTURASI VA FUNKSIONAL TUZILMASI.....	425
Qobulova Madina Tuxbatillo qizi, Mirzaaxmedov Muxammadbobur Karimberdiyevich	
ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING AHOLI DAROMADLARI VA FAROVONLIGIGA TA'SIRI: IQTISODIY TAHLIL VA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	430
Kuanishbay Berdimuratov	
MARKETING EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHGA OID XORIJIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	434
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ.....	443
Бабахонов Бабуржон Шухрат угли	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIGA SOLIQ IMTIYOZLARINI QO'LLASH MASALALARI.....	449
Ibroximov Muxammadjon Abdullajanovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA LOGISTIKA BOSHQARUVINING RAQAMLI MODEL VA UNING SAMARADORLIGI.....	453
Olimova Bahora Shuxratovna	
СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	463
Муминходжаева Дилноза Рамизовна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ.....	468
Дурманов Акмал Шаймарданович	
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	477
Холмуратов Джохонгир Салимбек угли	
O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI.....	483
Yuldashev Erkin Xusanovich	
MINTAQAVIY INVESTITSIYA-INNOVASION JARAYONLARGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	489
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
AGROKLAFTERLARDA ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	495
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF MICE TOURISM AND ITS ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	501
Ilkhomova Gulnoza Zayniddin kizi	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	507
Qutbtiddinov Hikmatillo Quدراتillo o'g'li	
TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	512
Umarova Munira Muxitdinovna	

JINDA ARRALI SILINDR TISHLARIDAN TOLANI AJRATISH JARAYONINI HAVO OQIMI ASOSIDA OPTIMALLASHTIRUVCHI ENERGIYA TEJAMKOR QURILMANI MODELLASHTIRISH.....	516
Mirzakarimov Mirsharofiddin Mirzaabdurahimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI TOMONIDAN ISHLAB CHIQRILGAN MAHSULOTLARNI XORIJGA EKSPORT QILISH MEKANIZMLARI	524
Matkarimov Anvar Tajimatovich	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	528
Qutbtiddinov Hikmatillo Qudratillo o'g'li	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI SOLIQ NAZORATINI AMALGA OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	533
Ismailov Bobir Salomovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA KAPITAL QO'YILMALAR XUSUSIYATLARI VA ULAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH	540
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR VA ULAR BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	545
Fayzullayev Murodjon Nematulayevich	
O'ZBEKISTONDA KLASTER IQTISODIYOTI: INVESTITSIYALAR, EKSPORT VA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI (2022-2024-YILLAR KESIMIDA).....	550
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich, Jabbarov Majidbek Erzodovich, Ruzmetova Gulira'no Atabekovna	
GLOBAL YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA EKOLOGIK, IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARNING TAHLILI	556
M.M.Muminova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SMART TURIZM SHAROITIDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON ISTIQBOLLARI	565
Najmidinov Azizbek Bahrom o'g'li	
ТЕКУЩИЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ, СВЯЗАННЫЕ С МИГРАЦИОННЫМИ КРИЗИСАМИ	571
Бегматов Хусанбек	
ELEKTRON TIJORAT SEKTORI UCHUN ONLAYN REKLAMA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	575
Rajabova Dilbar Ixtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA O'ZBEKISTON MEVA-SABZAVOTCHILIK SOHASIDA MAHSULOT YETISHTIRISHDAN TORTIB UNI BOZORGA CHIQRISHGACHA BO'LGAN JARAYONDA NEYROMARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	582
Sadiy Shukrillo Asatillo o'g'li	
YOSH TADBIRKORLAR FAOLIYATIDA INNOVATSION G'OYALARNING AMALIY AHAMIYATI	590
Ergashev Oybek Xaydaraliyevich	
ТЕХНОЛОГИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО КОМБИКОРМА, С ОБОГАЩЕННЫМ БЕЛКОМ И ФЕРМЕНТАМИ СОСТАВОМ ИЗ ГРИБКА PLEUROTUS OSTREATUS.....	594
Ниёзов Хусан Ниёз угли	
MINTAQAVIY RIVOJLANISH INDIKATOR TIZIMINING AHAMIYATI	601
Turdiyev Ulug'bek Qayumovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH BO'YICHA DAVLAT SIYOSATI	608
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
TO'QIMACHILIK KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI BOSHQARISH JARAYONI VA TIZIMI	612
Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi	

SPORT SANOATINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA OID XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI.....	616
Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich	
MARKAZLASHTIRILGAN DISPATCHERLIK TIZIMIDA POEZDLAR HARAKATI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA AVTOMATLAR NAZARIYASIGA ASOSLANGAN INTEGRATSIYALASHGAN MATEMATIK MODEL.....	620
Muhiddinov Obidjon Omonjon o'g'li	
ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК ПО КРЕДИТАМ: АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ.....	627
Абдуллаев Шахобиддин Шамсиддинович	
REDUCTION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS: EMISSION QUOTAS OR MANDATORY CONTROL TECHNOLOGIES.....	633
Bobonov Doston Abdumo'min o'g'li, Qozoqboyev Jasur Abduvali o'g'li	
AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	637
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
ПОЛУЧЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.....	643
Арипова Мастура Хикматовна, Ташбаев Джахангир Назим угли	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРЕЛОК И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.....	652
Ражабов Азамат Тоирович	
QISHLOQ XO'JALIK TEXNIKALARI MARKETINGI VA UNING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI.....	658
Xolmirzayev Bobur Mansurovich	
ПРИМЕНЕНИЕ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ АНКРОТСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	663
Хамзина Динара Рашатовна	
YASHIL REKREATSION TURIZM KONSEPSIYASINI JORIY ETISHNING ILMIIY-AMALIY JIHATLARI.....	669
Baxriyeva Zarina Nasimovna	
KORXONALARDA DIVERSIFIKATSIYA SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHDA IQTISODIY MEKANIZMLARINING O'RNI.....	672
Mirzarayimova Feruza Zokirjon qizi, Levakov Izzatulla Nematillayevich	
QALINLIGI 2 MM BO'LGAN TASMALI LISTLARNI SOVUQ HOLATDA PROKATLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH.....	679
Yusupov Abdulaziz Abdullajanovich, Saydumarov Botir Muradovich, Arslonov Asadbek G'aybulla o'g'li	
HUDUDIY TARMOQLANGAN AVTOMOBIL YO'LLARI MUHANDISLIK INSHOOTLARI KOMPLEKSINI LOYIHALASH VA QURISH JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH.....	682
Zikrayev Akmaljon Alimovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA DAROMADLARNI OSHIRISH YO'LLARI.....	688
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
"MIKROSIMULYATSION MODELLAR" VA ULAR YORDAMIDA IQTISODIY SIYOSATGA OID QARORLARNING TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA TA'SIRINI BAHOLASHDAGI AHAMIYATI.....	694
Mualliflar Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Raxmonov Doniyor Ixtiyorjon o'g'li, Ortiqova Niginabonu Alisher qizi, Raxmonov Jo'rabek Hamroyevich	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARI TUZILMAVIY KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA TAMOIYILLARI.....	702
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISH VA TARTIBGA SOLISH.....	707
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	

SMART SOATLAR YORDAMIDA BEMORLAR SALOMATLIGINI NAZORAT QILISH.....	712
<i>Alimqulov Nurmuhammad Muqumjon o'g'li, Eraliyev Humoyun Ma'mirjon o'g'li, Madaminova Mahliyo Bahodirjon qizi</i>	
PENSIYA JAMG'ARMASI FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISHDA DAVLATNING ROLI	718
<i>Sherjonov Doniyor Sapparbayevich</i>	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA BARQAROR RIVOJLANISH IMKONIYATLARINI BAHOLASH.....	722
<i>Karimov Ma'ruf Ixtiyorovich</i>	
MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA ISLOM MOLIVASINING AHAMIYATI	726
<i>Sultonov Baxtiyor Baxodirovich</i>	
UCH FAZALI IKKI CHULG'AMLI MOYLI TRANSFORMATORLARNING ISSIQLIK HISOBINI MODELLASHTIRISH VA TADQIQ QILISH	731
<i>Taniyev Mirzoxid Xurramovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Omonboyev Dilrux Nuraddin o'g'li</i>	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING RIVOJLANISHI BOSQICHLARI	736
<i>Mamadiyev Elyor Akmalovich, Sharipov K. A.</i>	
MOLIYAVIY INKLUZIVNING IJTIMOYIY TABAQALANISHGA TA'SIRINING NAZARIY JIHATLARI.....	740
<i>Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li</i>	
ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА	746
<i>Муҳидинов Аюббек Нуритдинович</i>	
РОЛЬ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	753
<i>Жангабаев Данияр Мансурович, Хожамуратова Роза Тажимуратовна</i>	
ASSESSMENT OF ESG INDICES OF PRESTIGIOUS HOTELS IN UZBEKISTAN	759
<i>Saidova Madina Xayrullo qizi</i>	
FISKAL SIYOSATDA MAHALLIY BUDJETLAR MUSTAQILLIGINI OSHIRISHNING MOLIVAVIY INSTRUMENTLARI	765
<i>Muxitdinov Sidikxo'ja Akobirxo'ja o'g'li</i>	
TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARI KREDITLASH AMALIYOTINING XORIIY TAJRIBASI.....	771
<i>Jabbarov Nodir Umirovich</i>	
AKSIZ SOLINISHNING IJTIMOYIY-IQTISODIY TA'SIRI	775
<i>Abdulxayeva Shaxnoza Muxammadiyevna</i>	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	781
<i>Shavkat Djumaniyazov</i>	
EKISHDA CHIGITNI BIR XIL TARQATISH VA OPTIMALLASHTIRISH USULLARI.....	787
<i>Imomov Shavkat Jaxonovich, Nuritov Ikrom Rajabovich, Babamuradov Anvar Baxtiyorovich</i>	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA KOMPLEKS IQTISODIY TAHLIL TIZIMINI JORIY ETISH	790
<i>Akbarov Akramjon Ibroximjonovich</i>	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTYERIYA HISOB VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	793
<i>Mustafoev Akbar Mustafo o'g'li</i>	
INTELLIGENT SYSTEM FOR MONITORING AND MANAGEMENT OF THE VEGETABLE OIL REFINING PROCESS	798
<i>Ortiqov Elbek Elmirza o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA KREATIV INDUSTRIYA VA EVENT-MENEJMENTNING HUQUQIY-ME'YORIY ASOSLARI.....	806
<i>Shaxabatdin Maxamatdinov Isak uli</i>	

РОЛЬ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И КИТАЕМ.....	812
Wang Jianhong, Норов Улугбек Ирискулович	
FARMATSEVTIKA KORXONALARIDA YORDAMCHI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARI HISOBI VA YORDAMCHI MAHSULOTLAR TANNARXINI ANIQLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI	816
Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARINI STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI DOIRASIDA SHAKLLANTIRISH VA ULARNING HOLATINI TAHLIL QILISH	821
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi	
К ВОПРОСУ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РАЗОГРЕВА КРОМОК ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ СВАРКИ	825
Заиркулов Элёр Ёқубжон ўғли	
TEKNOLOGIK JARAYONLARNI BOSHQARISHNING AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLARI	830
Bekishev Allabergen Yergashevich, Hamadulloev Diyorbek Hasanboy o'g'li	
ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) TAMOYILLARINING IQTISODIY RIVOJLANISH VA KORPORATIV FAOLIYATGA TA'SIRI: MAKRO VA MIKRO DARAJADAGI TAHLIL	834
Murtozayev Sardorbek Abdijalil o'g'li	
TESTING THE STATISTICAL SIGNIFICANCE OF DYNAMIC MODELS IN ECONOMICS	838
Muradov Rustamjon Sobitkhonovich	
REAL IQTISODIY DAVRLAR NAZARIYASI VA UN DAN MAKROIQTISODIY TADQIQOTLARDA FOYDALANISH	843
Rustamov Narzillo Istamovich	
РАСЧЕТ РАСТЯЖЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ И ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МЕСТНЫХ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОД ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ.....	848
Юнусалиев Эльмурод Мухаммадьякубович, Ташпулатов Илхомжон Бахтиёрович	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА	854
Евгений Юрьевич Шек	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	860
Шодмонов Қобилжон Қахрамон ўғли	
AGRAR IQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	870
Ibrohimova Maqsuda Muhammadjon qizi, Ibrohimova Muazzam Muhammadjon qizi	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING EKSPORT SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA BU BORADAGI MUAMMOLAR.....	873
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
ДАТЧИКИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ	878
Самадов Эльёр Эркинович	
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРНО-АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ	884
Аннакулов Тулкин Жовбекович, Норимонов Шамсиддин Нураддинович	
ПРОГНОЗИРУЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И ПРОИЗВОДСТВАМИ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ	892
Гулямов Шухрат Манапович	

OLIV TA'LIM TASHKILOTI SUBYEKTLARIDA BUDJET MABLAG'LARI BO'YICHA XARAJATLAR HISOBINI YURITISH	896
<i>Xonimqulov Islom Ergash o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATUVCHI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA MODDIY-TEXNIKA RESURSLARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR	901
<i>Kamoliddinov Ilxomjon Muxammadjonovich</i>	
THE HIDE AND SHADOW ECONOMY IN UZBEKISTAN	905
<i>Koshanov Abdimurat Azat uli, Abdimuratova Altingul Kalbayevna</i>	
SHAHAR AGLOMERATSIYALARI FAOLIYATINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH.....	910
<i>Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich</i>	
MOL-MULK SOLIG'I HISOBI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH	914
<i>Sh.M.Ergashev</i>	
HUDUDLARDA QURILISH OBYEKTLARINI QURILISH MATERIALLARI BILAN TA'MINLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	918
<i>Najimov Iskander Perdebayevich</i>	
TOVAR MODDIY ZAXIRALAR AUDITIDA TAHLILY AMALLARNI O'TKAZISH VA ULARNING BOSQICHLARI.....	922
<i>Tajekeev Ziyatdin Kobeytinovich</i>	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	927
<i>Минутдинова Лилия Тагировна</i>	
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНОВ ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА ПУТЕМ ЗАМЕНЫ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ЛБ-40 (ЛБ-36) НА СВЕТОДИОДНЫЕ LED-ЛАМПЫ	934
<i>Файзуллаев Асомитдин Аловитдинович, Нематов Эркин Хамраевич, Пирназаров Шохрух Холмурод угли</i>	
HUDUDYIY BARQAROR O'SISHDA INKLYUZIV IQTISODIY MEKANIZMLARNING ROLI	939
<i>Xamroqulov M.J.</i>	
UZBEKISTAN'S HIGHER EDUCATION SYSTEM STRENGTHENS ITS POSITION ON THE INTERNATIONAL STAGE.....	944
<i>Umarov Diyor Ravshanovich</i>	
YANGI TAKOMILLASHTIRILGAN PAXTA SEPARATORINI KORXONADA SINOV JARAYONIDAN O'TKAZISH.....	949
<i>Raximov Akbar Xolmurodovich</i>	
KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISHNING OSIYO DAVLATLARI TAJRIBALARI: TAHLILY YONDASHUV	953
<i>Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich</i>	
КИНЕТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА НА ПРИМЕРЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ФАСАДОВ	958
<i>Хаитов Суннатжон Истамович</i>	
TIJORAT BANKLARIDA MARKETING FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING AMALIY IMKONIYATLARI.....	963
<i>Ibragimova Shahlo Alimbayevna</i>	
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕСУЛЬФУРАЦИИ МЕТАЛЛА ШВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА ШЛАКООБРАЗУЮЩЕЙ ОСНОВЫ ФЛЮСОВ	969
<i>Абралов Музаффар Махмудович</i>	
РОЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ	975
<i>Бахрамов Зиядулла Баходирходжаевич</i>	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	979
<i>Yuldasheva Mexrunisa Qasimjan qizi</i>	
OLIV TA'LIM SOHASINI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA TRANSFORMATSIYA QILISHNING INSTITUTSIONAL VA ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI	984
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	

XORIJ TAJRIBASI ASOSIDA O'ZBEKISTONDA DAVLAT AKTIVLARI BO'YICHA INTERAKTIV MA'LUMOTLAR BAZASINI YARATISH ORQALI BUDJET XARAJATLARINI TAHLIL QILISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH.....	989
Dilshod Pulatov, Gulzara Kaxxarova	
TEMIR YO'L TRANSPORTINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	994
Raximov Xasan Shukurjonovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	1000
Yuldashev Doniyor Tairovich	
PENSIYA JAMG'ARMALARIDA HISOBNI TASHKIL ETISH VA XARAJATLAR SMETASI IJROSI BO'YICHA HISOBOTI TAHLILI	1005
Nurmanov Karjavbay Tilevbaevich, Nurmanov Din-Axmed Tilevbaevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY MEXANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	1011
Axmedova Xumora Ibroxim qizi	
ELEKTR MARKAZLASHTIRISH TIZIMIDAGI BOSHQARISH VA NAZORAT RELELI BLOKINI (P62) ZAMONAVIY, KONTAKTSIZ ELEMENTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH HAMDA UNING MATEMATIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH	1015
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
KLASTERLAR FAOLIYATIDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASHI VA INVESTORLAR ROLI	1026
Karimova Nilufar Sadriddin qizi	
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ШЛАКООБРАЗУЮЩЕЙ ОСНОВЫ ПОКРЫТИЙ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ИЗНОСОСТОЙКОЙ НАПЛАВКИ НА БАЗЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	1030
Садыков Жaxonгир Насырджанович	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA QURILISH SANOATINING INVESTITSION JOZIBADORLIGI	1039
Boltayev Umidjon Talant o'g'li	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАКРАСНЫХ ДАТЧИКОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ	1044
Мухамедханов Улугбек Тургудович	
MINTAQA IQTISODIYOTINING IQTISODIY RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	1049
Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA ASOSIDA INNOVATSION XIZMATLARNI JORIY ETISH	1054
Nuriddinov Ziyovuddinxon Zuxriddin o'g'li	
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ БАЗ ЗНАНИЙ И ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ	1059
Абдуллева Камола Рустамовна	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	1065
A.Xakimov, X.Xakimov	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ	1073
Касымова Нозима Омиловна	
OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	1077
Бекжанов Дилмурад Yo'ldashovich	

AUDITORLIK TEKSHIRUVINI REJALASHTIRISH USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	1082
Saidova Sevara Abdimumin qizi	
TIBBIYOT XODIMLARI MEHNAT FAOLLIGINI RAG‘BATLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI.....	1089
Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich	
RAQAMLASHTIRISH — ILM-FAN INTEGRATSIYASI, INSTITUTSIONAL O‘ZGARISHLAR VA SANOAT RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILI.....	1094
Umurzak Ablakulovich Radjabov	
FUQAROLIK JURNALISTIKASIDA GENDER MUVOZANATI: ILMIY YONDASHUVLAR TADRIJI	1101
Zakirova Oisha Vohid qizi	
AGLOMERATSIYA BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH BO‘YICHA XORIJIY MAMLAQATLAR TAJRIBASI VA UNDA O‘ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	1109
Mardonov Shohruh Shuhrat o‘g‘li	
PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA LOGISTIK JARAYONLARNI OPTIMALLASHTIRISH VA TA‘MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISH.....	1114
Nasimov Baxtiyor Vasiyevich	
KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH BO‘YICHA DAVLAT DASTURLARI BAJARILISHIDA DAVLAT–XUSUSIY SHERIKCHILIKDAN FOYDALANISH	1122
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЕТЕВОГО ТРАФИКА НА КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	1127
Усманова Наргиза Бахтиёрбековна, Саиткамолова Гузаль Камильжон кизи	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA ORGANIK MAHSULOT ISHLAB CHIQRISHNING BARQAROR RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA.....	1141
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
MAHALLIY BUDJET IJROSINI TA‘MINLASHDA G‘AZNACHILIK TIZIMINING INSTITUTSIONAL ROLI VA SAMARADORLIGI	1145
Tangriyeva Farida Abdulkarimovna	
O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA MEXANIKA MUHANDISLIGI TERMINLARINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	1150
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
BUDJET SIYOSATI VA DAVLAT MOLIYASI BARQARORLIGI: O‘ZBEKISTON TAJRIBASI.....	1154
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
RESTORAN XIZMATLARI SOHASIDA REJALASHTIRILGAN ISTE‘MOL XULQ-ATVORI SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI	1159
Kamoliddin Mamatqulovich Ibodov	
MASHINASOZLIK KORHONALARIDA RAQAMLI EGIZAKLARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH	1163
Yusupov Azamat Alijonovich	
SUN‘IY INTELLEKT VA AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLARNING PERSONALNI BOSHQARISHDAGI O‘RNI VA SAMARADORLIGI	1168
Axmedov Muzaffar Shokirjonovich	
MOLIYAVIY HISOBOTDA FIRIBGARLIK VA XATOLARNI ANIQLASH MASALALARI	1173
Xajimuratov Nizomjon Shukurullayevich	
BANKLAR FAOLIYATI MOLIYAVIY NATIJADORLIGINI TA‘MINLASHNING OSIYO MAMLAQATLARI TAJRIBALARI.....	1178
Alimjanova Dilrabo Sobirjanovna	

XALQARO TAJRIBA ASOSIDA YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLARNI SOLIQQA TORTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1183
Mahmadazizov Eldorjon Marifjon o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING KREDIT SIYOSATI ORQALI KREDIT RISKLARNI BOSHQARISH.....	1187
Anvarov Asliddin Nabijon o'g'li	
DAVLAT BUDJETI MABLAG'LARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA MOLIYAVIY NAZORATNING AHAMIYATI	1191
Temirov Muradjon Najmitdinovich	
EGILUVCHI TEMIR-BETON ELEMENTLARNING KUCHLANGANLIK– DEFORMATSIYALANUVCHANLIK HOLATIDA BETON DEFORMATSIYASINI HISOBGA OLISH	1195
Xolmirzaev Sattar Abdujabbarovich	
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ» ПО ВНЕДРЕНИЮ МСФО 15 НА КОНТРАКТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ	1201
Тошпулатова Мунисабону Иброхим кизи	

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ» ПО ВНЕДРЕНИЮ МСФО 15 НА КОНТРАКТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ

Тошпулатова Мунисабону Иброхим кизи

Ташкентский государственный экономический университет

Учитель ассистент, независимый соискатель

ORCID: 0009-0003-4164-9578

Аннотация. В статье рассматривается влияние внедрения стандарта МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» на учет выручки и раскрытие информации в финансовой отчетности АО «Узбекнефтегаз». Цель исследования – выявить изменения учетной политики и показателей выручки после перехода на IFRS 15, а также оценить последствия для достоверности, прозрачности и сопоставимости отчетности. Применены методы анализа финансовых отчетов за 2018–2025 гг., контент-анализа примечаний к отчетности и сравнительного анализа. Результаты показывают, что IFRS 15 не привел к радикальным изменениям сумм выручки, но существенно улучшил структуру раскрытия: выручка отражается при передаче контроля над продукцией покупателям, авансы учитываются как договорные обязательства, предоставляется подробная разбивка выручки по сегментам и видам продукции. Сделаны выводы о позитивном влиянии стандарта на качество финансовой информации и даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию учета выручки.

Ключевые слова: МСФО 15; выручка; договоры с покупателями; нефтегазовая отрасль; учетная политика; финансовая отчетность.

Annotatsiya. Maqolada Moliya hisobotining xalqaro standartlari (IFRS) 15 “Xaridorlar bilan tuzilgan shartnomalar bo'yicha tushum” standartining joriy etilishi “O'zbekneftgaz” AJ moliyaviy hisobotida tushumni hisobga olish va axborotni ochiqlashga ko'rsatgan ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi IFRS 15 ga o'tilgandan keyin hisob siyosati va tushum ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlarni aniqlash, shuningdek, moliyaviy hisobotning ishonchligi, shaffofligi va solishtiriluvchanligiga ta'sirini baholashdan iborat. Tadqiqotda 2018–2025-yillardagi moliyaviy hisobotlarni tahlil qilish, hisobotlarga ilovalar bo'yicha kontent-tahlil va solishtirma tahlil usullaridan foydalanilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, IFRS 15 tushum summalarida keskin o'zgarishlarga olib kelmagan, biroq axborotni ochiqlash tuzilmasini sezilarli darajada yaxshilagan: tushum mahsulot ustidan nazorat xaridorga o'tkazilganda tan olinadi, avanslar shartnoma majburiyatlari sifatida hisobga olinadi, tushum faoliyat segmentlari va mahsulot turlari bo'yicha batafsil taqsimlab ko'rsatiladi. Tadqiqot yakunida standartning moliyaviy axborot sifatiga ijobiy ta'siri haqida xulosa chiqarilib, tushumni hisobga olishni yanada takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: IFRS 15; tushum; xaridorlar bilan shartnomalar; neft-gaz sanoati; hisob siyosati; moliyaviy hisobot.

Abstract. The article examines the impact of implementing IFRS 15 “Revenue from Contracts with Customers” on revenue accounting and information disclosure in the financial statements of JSC “Uzbekneftgaz”. The purpose of the study is to identify changes in accounting policies and revenue indicators following the transition to IFRS 15, as well as to assess the implications for the reliability, transparency, and comparability of financial reporting. The research employs methods of financial statement analysis for the period 2018–2025, content analysis of the notes to the financial statements, and comparative analysis. The results show that IFRS 15 did not lead to radical changes in revenue amounts, but significantly improved the disclosure structure: revenue is recognized upon the transfer of control of products to customers, advances are accounted for as contract liabilities, and detailed disaggregation of revenue by segments and product types is provided. The study concludes that the standard has had a positive impact on the quality of financial information and offers recommendations for further improvement of revenue accounting.

Keywords: IFRS 15; revenue; contracts with customers; oil and gas industry; accounting policy; financial reporting.

ВВЕДЕНИЕ

Объектом исследования является система учета выручки АО «Узбекнефтегаз» – крупнейшей нефтегазовой компании Узбекистана, в условиях перехода на международные стандарты финансовой отчетности. Предмет исследования – влияние внедрения МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» на признание и раскрытие выручки по контрактам с покупателями в финансовой отчетности компании.

IFRS 15 вступил в силу с 2018 года, заменив прежние стандарты IAS 18 «Выручка» и IAS 11 «Договоры подряда». Новый стандарт внедрил единый принцип пятишаговой модели признания выручки для всех отраслей. Согласно основному принципу IFRS 15, организация должна признавать выручку таким образом, чтобы отразить передачу обещанных товаров или услуг покупателю в сумме возмещения, на которую компания вправе рассчитывать в обмен на эти товары или услуги. Для выполнения этого принципа необходимо идентифицировать договор с клиентом, определить обязанности к исполнению (отдельные компоненты поставки) в рамках договора, установить цену сделки, распределить ее между обязанностями и признавать выручку по мере удовлетворения каждой обязанности. Подход ориентирован на контроль над товаром или услугой: выручка признаётся, когда контроль передан покупателю, то есть клиент получил возможность распоряжаться экономическими выгодами от объекта продажи.

Внедрение IFRS 15 стало важным шагом к повышению сопоставимости и прозрачности финансовой отчетности компаний. Стандарт объединил разрозненные ранее правила в единый подход, сместив фокус с момента перехода рисков и выгод к моменту передачи контроля. Особенно актуально изучение влияния IFRS 15 для нефтегазового сектора, где распространены сложные договорные конструкции (долгосрочные контракты на поставку нефти и газа, соглашения типа «бери-или-плати», совместная деятельность, переработка давальческого сырья, бонусы и роялти, бартерные операции сырьем). Ранее компании отрасли по-разному учитывали подобные операции, что затрудняло сравнение показателей. IFRS 15 установил единые принципы учета выручки от контрактов с покупателями, исключив из ее состава поступления, не связанные непосредственно с покупателями (например, компенсации между партнерами по совместной деятельности). В стандарте уделено внимание, в частности, следующим типичным ситуациям отрасли: соглашения «бери-или-плати» (take-or-pay), когда покупатель оплачивает минимальный объем продукции независимо от фактического отбора; учет совместных операций и дисбалансов добычи (чтобы выплаты партнерам не отражались как реализация, если они не покупатели); переменное вознаграждение (роялти, бонусы), требующее оценки высокой вероятности отсутствия обратного уменьшения дохода; определение отдельных обязанностей при поставке товаров с транспортировкой и др. Таким образом, нефтегазовые компании получили более четкие ориентиры для отражения выручки в сложных случаях.

Республика Узбекистан с конца 2010-х годов проводит реформу бухгалтерского учета в госсекторе, переходя на МСФО. АО «Узбекнефтегаз» перешло на подготовку финансовой отчетности по международным стандартам в 2018 году. Первые годы перехода сопровождались задержками публикации аудированной отчетности, однако к середине 2020-х ситуация улучшилась – например, отчетность за 2024 год была выпущена в апреле 2025 г. Переход на МСФО, особенно внедрение IFRS 15, был критически важен для повышения прозрачности и инвестиционной привлекательности «Узбекнефтегаза» на фоне планов государства по реформированию и частичной приватизации отрасли. Тем не менее, внедрение нового стандарта потребовало пересмотра учетной политики, доработки ИТ-систем (для сбора данных о выполнении обязательств), а также переподготовки бухгалтерского персонала.

Цель исследования – проанализировать последствия внедрения стандарта IFRS 15 для учета выручки в АО «Узбекнефтегаз». Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- исследовать изменения учетной политики компании в части выручки и сопутствующих раскрытий после перехода на IFRS 15;
- проанализировать динамику и структуру выручки компании по основным сегментам деятельности в пост-внедренческий период (2018–2024 гг.), выявить тенденции и ключевые факторы изменения выручки;
- определить особенности признания выручки по договорам «Узбекнефтегаза» в контексте пятишаговой модели IFRS 15 (идентификация договора и обязательств, выбор момента признания – «в момент времени» vs «в течение периода», наличие переменного вознаграждения, учёт авансов и пр.);
- оценить влияние применения IFRS 15 на качественные характеристики финансовой отчетности компании – достоверность, прозрачность и сопоставимость показателей;

- сформулировать выводы и рекомендации по совершенствованию учета выручки и раскрытия информации на основе выявленных результатов.

Новизна настоящей работы определяется тем, что она впервые комплексно рассматривает опыт применения IFRS 15 на примере крупнейшей государственной нефтегазовой компании Узбекистана. В отличие от существующих исследований, посвященных в основном общим аспектам стандарта или зарубежной практике, здесь акцент сделан на конкретном кейсе с анализом фактических данных отчетности «Узбекнефтегаза». Это позволяет выявить практические последствия внедрения стандарта в национальном контексте и оценить их соответствие выводам зарубежных экспертов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика учета выручки и внедрения IFRS 15 широко отражена в работах зарубежных и отечественных исследователей, а также в отчетах аудиторских компаний. Зарубежные авторы отмечают, что переход на единую модель IFRS 15 повысил качественные характеристики финансовой информации — ее справедливость, сопоставимость и понятность — при относительно небольшом влиянии на количественные показатели большинства компаний. Например, в исследовании EFRAG (2020) на основании опроса пользователей финансовой отчетности было установлено, что внедрение IFRS 15 улучшило сопоставимость финансовых результатов компаний разных стран и отраслей. При этом существенных изменений сумм выручки в общем случае не происходило, за исключением тех отраслей, где предыдущие стандарты позволяли более вольные трактовки (строительство — признание выручки по мере готовности, телеком — учет длительных контрактов с субсидированием и т. п.). Нефтегазовая отрасль, согласно обзорам Big4, в основном избежала крупных корректировок, поскольку продажи сырья и топлива и ранее признавались в момент отгрузки, однако новые требования затронули детали учета — такие, как учет бонусов и штрафов, обязательств типа take-or-pay, раскрытие информации о контрактных активах и обязательствах и др. (см., напр., аналитические записки KPMG (2016) и PwC (2018) по влиянию IFRS 15 на нефтегазовый сектор).

В отечественной (узбекской и российской) литературе вопросы применения IFRS 15 в нефтегазовой сфере освещены пока недостаточно. Публикации в основном носят обзорно-нормативный характер, разъясняя новые принципы стандарта и сравнивая их с предыдущими нормами (например, обсуждаются изменения момента признания выручки — переход от принципа «риски и выгоды» к «контролю», необходимость выделять компоненты сделок и др.). Практические исследования, оценивающие влияние стандарта на показатели реальных компаний в нашем регионе, единичны. В этой связи особый интерес представляет опыт «Узбекнефтегаза» как пилотного предприятия, первым внедрившего IFRS 15 в республике. Зарубежный опыт (например, российских ВИНК — vertically integrated oil companies) показывает, что переход на новый стандарт в госкомпаниях приводит к повышению прозрачности отчетности, что позитивно воспринимается инвесторами и рейтинговыми агентствами. Так, по сообщению ESG Foundation (2025), консолидация отчетности узбекских госхолдингов по МСФО и внедрение стандартов, включая IFRS 15, способствовали тому, что международные агентства присвоили рейтинги компаниям («Узбекнефтегаз» получил первые кредитные рейтинги от Fitch и S&P в 2021–2022 гг.), что было необходимо для выхода на внешние рынки капитала. Тем не менее литература отмечает и сложности: IFRS 15 требует значительного профессионального суждения в отдельных ситуациях, а также первоначальных затрат на перестройку процессов учета. Данное исследование отличается от предшествующих тем, что сочетает количественный анализ финансовых показателей и качественный анализ учетных политик, делая выводы о реальных последствиях внедрения стандарта в конкретной компании.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для достижения поставленной цели использован комплекс методов финансового и контент-анализа. Эмпирической базой послужили аудированные консолидированные финансовые отчеты АО «Узбекнефтегаз» по МСФО за 2021–2024 гг. (аудитор – KPMG) и промежуточная консолидированная отчетность за 6 месяцев 2025 г. (неаудированная, обзор EY). Отчеты содержат подробные данные о выручке компании, включая разбивку по операционным сегментам и видам продукции, а также раскрытия учетной политики. Все рассмотренные периоды отчетности подготовлены по единым принципам IFRS 15, что обеспечивает корректное сравнение показателей во времени.

Основные этапы исследования:

- Качественный анализ влияния IFRS 15. На базе изученных раскрытий и собранных данных дана оценка того, как внедрение стандарта отразилось на представлении выручки. Проверено наличие

в отчетности новых статей, связанных с IFRS 15 (договорные активы, договорные обязательства), и как они раскрыты. Оценено, выполняются ли требования стандарта по структуре раскрытия выручки (дисагрегирование по категориям, описание характера обязательств к исполнению, информации о значимых суждениях менеджмента).

- Сравнительный анализ и бенчмаркинг. Результаты «Узбекнефтегаза» сопоставлены с общими ожиданиями и выводами, представленными в литературе и отчетах других нефтегазовых компаний. Учтены комментарии крупных аудиторско-консалтинговых фирм (KPMG, PwC) относительно типичных эффектов IFRS 15 в отрасли, а также академические исследования, анализировавшие изменение качества отчетности. Это позволило определить, уникальны ли наблюдения по «Узбекнефтегазу» или соответствуют общей мировой практике.

- Обобщение результатов в контексте качественных критериев. Полученные выводы интерпретируются с позиций концептуальных основ финансовой отчетности, в частности таких качественных характеристик, как надежность (достоверность), уместность, сопоставимость информации. Это придает исследованию теоретическую значимость и позволяет формулировать рекомендации для повышения качества учета.

Методологические ограничения связаны с тем, что анализ проведен на примере одной компании, и влияние IFRS 15 оценивается ретроспективно, спустя несколько лет после его внедрения. Отсутствуют детальные данные о том, как отражалась выручка до 2018 г. по национальным стандартам (НСБУ), поэтому трудно количественно измерить эффект первого перехода. Однако наличие сопоставимых данных 2021–2024 гг. и качественное изучение примечаний позволяют сделать обоснованные выводы о последствиях применения стандарта.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Рассмотрим более детально, как «Узбекнефтегаз» реализует ключевые элементы модели IFRS 15 – от идентификации договоров с покупателями до оценки вознаграждения:

- Идентификация договоров с покупателями. Компания заключает контракты на продажу сырой нефти, природного газа, нефтепродуктов и нефтехимической продукции как на экспорт, так и на внутренний рынок. Согласно IFRS 15, выручка отражается только по тем контрактам, в которых другая сторона действует в качестве покупателя, а не партнера или агентского посредника. В случае «Узбекнефтегаза» подавляющее большинство контрагентов являются именно покупателями продукции (даже если это, к примеру, государственные структуры – они покупают газ для перепродажи населению или для собственного потребления). После реорганизации 2019 г. внутри группы практически не осталось операций, где продукция передается без перехода контроля независимому покупателю. Поэтому критерии существования договора с клиентом выполняются: у каждой сделки есть коммерческий контракт, сторона-покупатель, определены цена и график поставки, а также высокая вероятность оплаты (IFRS 15 п.9 требует, чтобы компания имела достаточную уверенность в получении возмещения). Для государственного предприятия с доминирующим положением риск неплатежей минимален: экспортные продажи обычно по предоплате или под гарантию правительства, на внутреннем рынке расчеты контролируются государством. В отчетности не упоминаются случаи аннулированных либо проблемных договоров, требующих исключения из выручки – то есть, все признанные контракты действующие и оплата по ним ожидается.

- Обязательства к исполнению. Как отмечалось ранее, каждый стандартный договор «Узбекнефтегаза» на поставку определенного объема нефти, газа или продукции рассматривается как одна отдельная обязанность – передать этот объем товара покупателю. Никаких дополнительных встроенных обязанностей (например, последующие бонусы покупателю, опции на скидки при будущих закупках, материально обособленные услуги) компания не выявила в своих продажах. В примечаниях указывается, что все договоры содержат единственную performance obligation. Таким образом, шаг 2 модели IFRS 15 (идентификация отдельных обязанностей) для компании фактически сводится к тривиальному случаю «одна сделка – одна обязанность». Это освобождает от необходимости распределять общую цену сделки между разными компонентами и упрощает учет.

- Момент признания выручки. IFRS 15 требует на шаге 5 определить, удовлетворяется ли обязанность в определенный момент времени или в течение периода времени (п.32 стандарта). Критерии признания выручки в течение периода (IFRS 15.35) включают случаи, когда покупатель получает выгоду по мере выполнения работ, или когда работа создает актив, контролируемый покупателем в процессе исполнения, или когда созданный продукт не имеет альтернативного использования, а у компании-продавца есть право на оплату за фактически выполненную часть работ. В нефтегазовой отрасли типичные продажи товаров (сырье, топливо, продукция) не подпадают под критерии over time – товар

производится и затем отгружается, контроль переходит покупателю одновременно при поставке. «Узбекнефтегаз» подтвердил, что выручка от продаж признается в определенный момент времени (point in time) – в момент перехода контроля над товаром к покупателю. Право собственности обычно переходит при отгрузке с завода или при вводе ресурса в систему транспорта покупателя (например, газ считается проданным, когда передан в магистральный газопровод «Узтрансгазу» на входной точке; нефть – при заливке в цистерны покупателя; бензин – при отпуске на АЗС конечному потребителю). IFRS 15 ввел понятие контроля, включающее в себя юридическую собственность, физическое владение, риски и выгоды, а также принятие продукции – все эти индикаторы рассматриваются компанией. Учетная политика прямо отмечает: передача права собственности (title) является моментом признания выручки для большинства продаж, что фактически соответствует прежней отраслевой практике отгрузки по базису FOB (с завода или пункта передачи). Важно, что никаких случаев признания выручки по мере выполнения (over time) в деятельности компании не выявлено – ни строительства объектов для сторонних заказчиков, ни длительных услуг, – поэтому сложные модели процентного выполнения не применяются. Если «Узбекнефтегаз» и оказывает услуги (например, буровые работы или переработка давальческого сырья), то там также контроль переходит по завершении этапа или по факту оказания услуги, то есть выручка признается актом сдачи-приемки.

- Оценка возмещения и переменные составляющие. В договорах компании цена сделки, как правило, фиксирована или определяется по формуле (например, привязана к котировкам нефти или курсу валюты для экспортных контрактов). Переменные компоненты (бонусы за объем, штрафы за недоставку и т.п.) явно не упоминаются в публичной отчетности, что позволяет заключить: их влияние незначительно либо отсутствует. Вероятно, большинство контрактов не предусматривает условных вознаграждений, кроме, возможно, скидок за большие объемы, которые учитываются напрямую в цене. Если бы переменные элементы присутствовали, IFRS 15 потребовал бы оценить их наиболее вероятную сумму или ожидаемую стоимость и включить в цену сделки ту часть, относительно которой высока вероятность отсутствия значимого уменьшения выручки в будущем (принцип highly probable отсутствия обратного уменьшения). Судя по тому, что в отчетности нет примечаний о корректировках выручки, компания либо не сталкивалась с существенными неопределенными вознаграждениями, либо применяла консервативный подход – признавая переменную часть выручки только после устранения неопределенностей. Например, типичная для газовых контрактов ситуация take-or-pay (когда покупатель оплачивает объем газа независимо от фактического отбора, с возможностью добора в будущем) может порождать вопрос: когда признавать оплату невыбранного газа – сразу как выручку или отложить? IFRS 15 дает четкое руководство: если ожидается, что невыбранный объем (breakage) не будет востребован, то выручка на него признается пропорционально выполненным обязательствам либо когда истекает право клиента на оставшийся объем. Если же клиент вправе перенести объем на будущее, то продавец не признает выручку до тех пор, пока либо объем не будет доставлен, либо не истечет срок такого права. В отчетности «Узбекнефтегаза» не раскрываются детали контрактов take-or-pay, хотя исторически такие соглашения на экспорт газа существовали. Косвенно можно судить, что компания не признавала досрочной выручки по оплаченной, но не отобранной продукции: на 31.12.2024 г. у нее нет крупных договорных активов (прав требования отгрузить оплаченное, но не поставленное). Следовательно, либо такие ситуации отсутствовали, либо учтены как аванс и выручка будет признана позже (либо возврат средств). В любом случае, IFRS 15 обеспечивает, что подобные операции учитываются последовательно: либо как авансовый платеж с последующим признанием по факту поставки, либо как частично исполненная обязанность с признанием пропорционально исполнению, – но в обоих подходах новая выручка отражается без завышения или недоотражения.

- Роль компании: принципал или агент. Стандарт IFRS 15 уделяет внимание определению, выступает ли компания-продавец как принципал (отражает выручку в валовой сумме продаж) или как агент (отражает только комиссию). Для «Узбекнефтегаза» этот вопрос актуален в операциях, связанных с реализацией продукции, произведенной другими или на давальческой основе. Примеры: продажа импортированного топлива через свои АЗС, переработка чужого сырья на НПЗ, продажа продукции СП. В таких случаях компания оценивает, кто контролирует товар в момент продажи конечному клиенту. Если компания лишь посредник, то выручкой будет только агентское вознаграждение. Отчетность прямо не раскрывает всех подобных деталей, но наличие отдельной статьи «услуги переработки давальческого сырья – 164 млрд сум» в 2024 г. и ее отнесение к выручке говорит о том, что компания способна отделять комиссию от полной стоимости оборота. Это соответствует требованиям IFRS 15 и свидетельствует об осторожном подходе: если где-то «Узбекнефтегаз» выступает агентом, выручка отражена нетто. В масштабах общей выручки эти случаи невелики, но важны с точки зрения достоверности – исключается возможность двойного счета оборота.

В целом, анализ показывает, что АО «Узбекнефтегаз» полноценно внедрило все пять шагов модели IFRS 15. При этом специфика компании такова, что многие потенциально сложные моменты упростились: практически каждая сделка – это обычная продажа товара с одним обязательством, по фиксированной цене и с признанием дохода по факту отгрузки. Существенные авансы правильно учтены как обязательства и списываются в выручку лишь при выполнении поставок, что повышает надежность учета (не допускается преждевременного признания). Новые раскрытия позволяют убедиться, что нет скрытых или незавершенных обязательств: все значимые контракты исполняются в пределах года, а движение авансов прозрачно показано. Дебиторская задолженность компании невелика и покрыта резервом менее чем на 6%, что косвенно подтверждает соблюдение критерия IFRS 15 о признании выручки только при высокой вероятности поступления оплаты. Отсутствие каких-либо корректировок или проблемных вопросов, связанных с переходом на IFRS 15, свидетельствует, что компания успешно адаптировала свои процессы учета к новому стандарту.

Одной из ключевых целей внедрения IFRS 15 было повышение качества финансовой информации для пользователей. Рассмотрим, как применение стандарта отразилось на достоверности, прозрачности и сопоставимости отчетности «Узбекнефтегаза».

Достоверность (надежность) информации. Под достоверностью понимается правдивое и непредвзятое отражение финансовых результатов, без существенных ошибок и искажений. Внедрение IFRS 15 укрепило достоверность учета выручки за счет четких критериев признания дохода. Выручка теперь признается только при выполнении обязательства – передаче контроля над товаром, что предотвращает возможности преждевременного (авансового) признания доходов. До IFRS 15 в международной практике отмечались случаи агрессивного признания выручки (например, выставление счетов за недопоставленные объемы с немедленным отражением дохода) – новый стандарт устранил такие лазейки, установив единые принципы. В случае «Узбекнефтегаза» и раньше основным правилом было признавать выручку по отгрузке, поэтому резонансных случаев преждевременного признания не было. Но IFRS 15 ввел дополнительный контроль на вероятность оплаты: стандарт требует, чтобы компания убеждалась в способности клиента оплатить, иначе договор не признается. Государственная компания иногда продавала газ внутренним потребителям с отсрочкой платежа, что приводило к накоплению дебиторской задолженности. Теперь же, в сочетании с IFRS 9, применяется более консервативный подход: либо выручка признается только при уверенности в оплате, либо сразу создается резерв ожидаемых кредитных потерь (ECL). По отчетности видно, что торговая дебиторская задолженность сравнительно невелика, а резерв ECL составляет ~5–6%, что приемлемо. Это говорит о том, что качество выручки улучшилось: она подкреплена реальными расчетами. Кроме того, IFRS 15 требует раскрывать, насколько выручка подвержена переменам (пересмотрам, возвратам). У «Узбекнефтегаза» такая неопределенность минимальна – нет существенных возвратов товаров или корректировок цены *post factum*. Таким образом, пользователи финансовой отчетности могут больше доверять показателю выручки: он сформирован на объективной основе (поставка товаров), подтвержден аудитором, и в нем не скрыты потенциальные обязательства вернуть деньги или доработать услуги.

Прозрачность (понятность) отчетности. IFRS 15 значительно расширил объем раскрываемой информации о выручке, и отчетность «Узбекнефтегаза» стала намного более прозрачной по сравнению с периодом до МСФО. Теперь внешний читатель видит не просто единую цифру «Выручка = X», а подробную структуру этого показателя. В частности:

- Разбивка по видам продуктов и услуг. Как описано выше, в отчетности представлены отдельные суммы выручки по ключевым категориям (газ, нефтепродукты, нефтехимия, услуги). Это позволяет оценить, от каких рынков и товаров зависит компания. Например, из данных 2024 г. видно, что ~34% выручки – это экспорт природного газа, а ~52% – реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке (так как бензин и дизтопливо в основном продаются внутри страны, по косвенным оценкам). Ранее подобная оценка была невозможна.

- Информация о полученных авансах. Появилось раскрытие по договорным обязательствам: пользователи знают, что на конец 2024 г. 490 млрд сум выручки отложено в виде авансов, которые будут признаны в будущем или возвращены покупателям. Через год они могут проверить, снизилась ли сумма авансов и на ту ли величину выросла выручка – то есть, отчетность дает возможность проследить, «не прячутся» ли какие-то суммы за балансом. Это повышает доверие, что ничего существенного не утаено.

- Суждения менеджмента. Компания раскрыла свои политики и допущения: указано, что обычно контракты не содержат условий о возвратах товаров, о предоставлении пост-продажных скидок, не включают существенных оценочных элементов. А если бы включали, менеджмент рассказал бы о подходе к оценке. Знание того, что выручка – достаточно прямолинейная статья без скрытых условий, успокаивает аналитиков: нет «подводных камней» вроде сложных программ лояльности или значительных условных платежей, которые могли бы неожиданно скорректировать доходы. В

результате статья «Выручка» стала прозрачной и понятной для читателя, а пояснения в примечаниях снимают вопросы о характере этой выручки.

Сопоставимость (сравнимость) показателей. IFRS 15, будучи внедрен одновременно в международной практике, значительно повысил как межотраслевую, так и межстрановую сопоставимость финансовых показателей. Отчетность «Узбекнефтегаза» теперь непосредственно сравнима с отчетностью крупных зарубежных нефтегазовых компаний, готовящейся по МСФО.

Наконец, IFRS 15 способствовал повышению дисциплины учета и управления. Компания, описывая свою учетную политику в соответствии со стандартом, фактически пересмотрела и формализовала многие процессы: например, ведение отдельных счетов для авансов (контрактных обязательств), отслеживание их движения. Руководство получило более детализированную картину выручки – ту самую, что раскрывается инвесторам, оно видит и внутри компании. IFRS 15 фокусирует внимание менеджмента на договорной дисциплине: большие суммы авансов на балансе – это ответственность поставить товар, иначе обязательства останутся висеть, ухудшая показатели. В нашем случае из ~1,47 трлн сум авансов на начало 2024 г. в конце года осталось <0,5 трлн – то есть компания успешно выполнила обязательства по большей части предоплат, что позитивно сказывается на ее репутации. Можно сказать, стандарт косвенно стимулирует своевременное исполнение контрактов и реализацию продукции в срок.

Подводя итог, влияние IFRS 15 на отчетность «Узбекнефтегаза» является позитивным по всем рассмотренным параметрам:

- Достоверность осталась на высоком уровне и даже усилилась – выручка признается консервативно, только при фактической поставке; полученные авансы не искажают доходы текущего периода, а учитываются отдельно. Аудиторы (KPMG, EY) не делали замечаний относительно выручки, что говорит об устойчивости практик.

- Прозрачность значительно возросла благодаря новым раскрытиям. Заинтересованные стороны (акционеры, кредиторы, регуляторы) теперь имеют гораздо больше данных для оценки деятельности компании. Для госкомпании это особенно важно: повышение открытости финансов – заявленная цель реформ, и IFRS 15 стал одним из инструментов ее достижения.

- Сопоставимость улучшилась как по горизонтали – с другими нефтегазовыми компаниями – так и по вертикали – между периодами внутри самой компании. Теперь можно непосредственно сравнивать долю выручки от нефтехимии у «Узбекнефтегаза» и, скажем, у казахстанского «КазМунайГаза» или азербайджанской SOCAR, зная, что методология признания у всех одинакова. Внутренние тренды (рост/падение сегментов) тоже легко интерпретировать, не опасаясь, что они вызваны сменой методов учета.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В ходе исследования проведен всесторонний анализ влияния стандарта IFRS 15 на учет выручки АО «Узбекнефтегаз» – крупнейшего предприятия нефтегазового сектора Узбекистана. Рассмотрены финансовые отчеты за 2021–2024 гг. (с опорой на сравнительные данные с 2018 г.) и промежуточные итоги 2025 г., а также требования стандарта и практика других компаний. Это позволило сформулировать следующие выводы:

1. Структура выручки по сегментам изменилась вследствие стратегических сдвигов бизнеса, при этом IFRS 15 помог точнее отразить эти изменения. За 2021–2024 гг. наибольший рост показала выручка сегмента добычи газа и нефти (+60%), тогда как сегмент нефтепереработки после пика 2022 г. сократился (–27% суммарно за 2023–2024). Выручка газопереработки (нефтехимии) почти удвоилась, увеличив долю с 16% до 24%. Сегмент прочих видов сократился до незначительных 2%. Эти изменения отражают рост экспорта газа, усиление нефтехимического направления и относительное снижение переработки нефти – то есть реальные экономические факторы. IFRS 15 обеспечил более точное распределение выручки по направлениям, потребовав признавать доход там, где происходит выполнение обязательства. Например, часть операций нефтепереработки (давальческая переработка) теперь выделена как отдельная услуга с комиссионной выручкой, а не смешана с продажей нефтепродуктов, что дает верное понимание структуры доходов: не весь объем переработанного на НПЗ сырья отражен в выручке, часть переработана за плату. Таким образом, стандарт позволил финансовой отчетности точнее «поймать» картину бизнес-сдвигов.

2. Применение пятишаговой модели IFRS 15 в «Узбекнефтегазе» проходит гладко благодаря относительной простоте контрактов компании. Все сделки квалифицируются как договоры с покупателями (после отделения непрофильных операций нет сомнительных случаев); обязанности к исполнению однокомпонентные (поставка товара); момент признания однозначно определяется переходом контроля

при отгрузке; переменных вознаграждений практически нет, а если есть – признаются консервативно; компонент финансирования отсутствует либо незначителен. В тех случаях, где компания вовлечена в агентские схемы (переработка давальческого сырья, продажа чужого топлива), выручка корректно отражена на нетто-основе. Иными словами, учет выручки полностью соответствует сути операций, и IFRS 15 лишь формализовал и подтвердил это соответствие. Отсутствие проблем при переходе на стандарт объясняется тем, что бизнес-модель компании изначально укладывалась в рамки, заложенные стандартом (продажа товарной продукции с непосредственной поставкой).

3. Внедрение IFRS 15 принесло значительный положительный эффект на качество финансовой отчетности «Узбекнефтегаза». Выручка стала более достоверной (никаких авансов не превращается в доход преждевременно; каждый сомнительный долг резервируется), отчетность стала гораздо более прозрачной для анализа (раскрыта природа выручки по сегментам, продуктам, обязательствам) и более сопоставимой с другими периодами и компаниями. Эти качественные улучшения перевешивают любые затраты или сложности внедрения. Не наблюдается негативных последствий в виде повышенной волатильности показателей или чрезмерного усложнения процедур учета – напротив, новые процедуры (учет авансов, раскрытия) интегрированы в деятельность и воспринимаются как «новая норма».

В заключение, кейс внедрения IFRS 15 в АО «Узбекнефтегаз» демонстрирует успешную адаптацию компании к новому стандарту и подтверждает высказанные в литературе тезисы о преимущественно качественных эффектах IFRS 15. Стандарт обеспечил более правдивое, прозрачное и полезное представление выручки компании, не вызвав при этом дестабилизирующих изменений в финансовых результатах. Реализованные изменения в учете выручки стали частью общей реформы корпоративной отчетности, повысив доверие к данным «Узбекнефтегаза» со стороны международных партнеров. В дальнейшем, поддерживая столь же высокий уровень финансовой прозрачности, компания укрепит свою репутацию на рынках и будет лучше подготовлена к новым этапам развития – таким, как привлечение стратегических инвесторов, выпуск еврооблигаций или частичное публичное размещение акций. Опыт «Узбекнефтегаза» может служить ориентиром для других крупных предприятий региона при переходе на международные стандарты учета выручки.

Список использованной литературы:

1. IFRS Foundation. IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers. – London: IASB, 2014. – (Международный стандарт финансовой отчетности 15). Доступ из: IFRS.org.
2. АО «Узбекнефтегаз». Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2022 года (с аудиторским заключением KPMG). – Ташкент, 2023. – 70 с. (Отчет содержит сравнительные данные за 2021 год.)
3. АО «Узбекнефтегаз». Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2024 года (с аудиторским заключением KPMG). – Ташкент, 2025. – 59 с. (Отчет содержит сравнительные данные за 2023 год.)
4. EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). Academic Study – Intended and Unintended Consequences of IFRS 15 Adoption / M. Agostino et al. – Brussels: EFRAG, 2020. – 62 p. (Исследование восприятия IFRS 15 пользователями и подготовителями отчетности.)
5. KPMG International. Accounting for revenue is changing: What's the impact on oil and gas companies? – October 2016. – 4 p. (Аналитическая записка о влиянии IFRS 15 на нефтегазовый сектор.)
6. АО «Узбекнефтегаз». Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года (с отчетом независимого аудитора об обзоре EY). – Ташкент, 2025. – 30 с. (Данные за 6 месяцев 2024 г. приведены для сравнительного анализа.)
7. ESG Foundation. Uzbekistan's State Enterprises Embrace IFRS as Reform Drive Gains Pace // ESG News & Insights, 19.08.2025. (Новостная статья о переходе узбекских госкомпаний на МСФО; отмечается внедрение IFRS в АО «Узбекнефтегаз» с 2018 г.)

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100